

MA'NAVIY MAKONDA SIYOSIY TARJIMANING O'RNI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14650388>**Dilshod SHARIPOV,**

*Buxoro davlat pedinstituti katta o'qituvchisi,
Buxoro, O'zbekiston. Tel: +99891 403-64-42,
e-mail: dilshod_sharipov70007@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima ishining, xususan, siyosiy tarjima ishining nechog'lik yuksak ahamiyati haqida so'z boradi. Tarjimon qiladigan vazifalar, u kechiradigan jarayon va tarjima ishining ma'naviy makondagi topajak o'rniga urg'u berildi.

Kalit so'zlar: ma'naviy makon, siyosat, lug'at, jamiyat, ilm-fan, tarjima, til, taraqqiyot, jamiyat rivojlanishi, ichki barqarorlik.

Аннотация. В данной статье говорится о высокой важности переводческой работы, особенно политической переводческой работы. Акцент был сделан на обязанностях переводчика, процессе, который он проходит, и роли переводческой работы в духовном пространстве.

Ключевые слова: духовное пространство, политика, лексика, общество, наука, наука, перевод, язык, внутренняя стабильность, мир.

Abstract: this article talks about the high importance of translation work, especially political translation work. Emphasis was placed on the duties of the translator, the process he undergoes, and the role of the translation work in the spiritual space.

Key words: spiritual space, politics, vocabulary, society, science, translation, language, internal stability, peace.

“Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u-biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan **ma'rifatli jamiyatdir**” [1]. Demak, ma'naviy makon deganda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'rifida ma'rifatli jamiyatning o'zi tushunilmoqda. Va bunda inson eng oliy qadriyat, deb hisoblanmoqda. “Bugungi kunda dunyoning juda ko'p mintaqalarida insoniy qadriyatlar emirilmoqda” [1]. Chunki o'sha mintaqalarda tinchlik va ichki barqarorlikni ta'min etuvchi yagona ma'naviy makon emirilgan.

Jamiyatni har qanday halokatlardan asraguvchi ham, hozirgi kunini saqlaguvchi (kuch) ham **ilmiy salohiyatdir**. Shak-shubha yo'qki, tarjimashunoslik va

uning barcha ko‘rinishlari, xususan, *ilmiy va siyosiy tarjima jamiyatning ichki barqarorligi va ma’naviy o‘zanini mustahkamlash* ishiga ham katta hissa qo‘sha oladi. Bunday ishlarda esa shubhasizki, tarjima ishlari, yoki siyosiy tarjimalar ham muhim rol o‘ynaydi. *Unda bu jarayon qanday kechadi, tarjima qilish shunchalar oson ish bo‘ldimi?*

Tarjima shunday jarayonki, ayniqsa, siyosiy, ilmiy manba tarjimasida, bunda aynan o‘sha so‘zning o‘zini birin-ketin tarjima qilasiz, keyin muallif tuzgan fikrni shu bittagina gapning o‘zida tushunib, muallif so‘z ohangi va fikrining ahamiyatini tushurmay – bor-boricha gavdalantirasiz, avval, miyada, so‘ng oq qog‘ozga tushurasiz – bu har holda *Google translate* (internetdagi maxsus tarjima qiluvchi bepul dastur) ishi emas – diqqat qilasizki, bironta so‘z tarjima vaqtida tushib qolmadimikan, deb.

Va to‘g‘ri, gohida judayam murakkab jumladan tuzilgan gapni bittada tushunasiz, ilg‘aysiz, anglaysiz – chunki siz mutaxassissiz – lekin siyosatga oid, ilmga oid manbalarda muallif nazarda tutgan fikrning o‘zinigina tarjima qilasiz, xolos. Sizning mustaqil fikringizning bunda o‘rni yo‘q – uni alohida maqola qilish, yoki boshqa ilmiy ishlarda ishlatish ma’qulroqdir (xuddi ushbu maqola singari) – siyosat tarjimasida manba muallifining *so‘z, fe‘l, ohang, niyati* (balki, *maqsadi* ham) – shularni oq qog‘ozga ko‘chirasiz, so‘zma-so‘z, muallif kayfiyati – fe‘li, so‘z ohangi – garchi gohida sizga ma’qul kelmasa hamki, chunki bu ishdir va nihoyat muallif niyati – bu gaplar bilan u nima demoqchi – hamma-hammasini fahmlab, keyin ishga – tarjima qilishga kirishasiz. Albatta, tarjima ishi kerak; ilm-fan, fikrlar taraqqiyoti va jamiyat rivojlanishi uchun kerakli ishdir. “Ta’kidlamoqchimizki, ilmning eng sarasi va yaxshisini yosh avlodga ilinmoq har birimizning vazifamizdir. Bunda tarjima va tarjimonlik, albatta, barchaning dastgiri bo‘ladi”[2]

Shu bilan birga, kimdir tarjima ishini ilm emas, desa – eng zo‘r ilmning o‘zi shudir, deyish kerak (sababi ilmiy makondagi eng zo‘r va eng etakchi bo‘lgan muallifni, gohida uni “yaxshi mutaxassis” degan holda, tarjima qilish kerak). Chunki tarjimon, tarjima ishini manba muallifining nomini qo‘yib, bajaradi – buning ahamiyatini yuqorida aytdik – lekin tarjimonga qoladigan “naf” shuki, u xolis va beg‘araz niyatda ilm rivojiga o‘z kamtarona hissasini qo‘shishga intiladi. *Ilmdagi xolislik, samimiylig o‘lmasligi kerak, axir. Chunki tadqiqotchi niyatni ulug‘ oladi yoki shunday bo‘lishi kerak ham.* Modomiki, yuksak siyosiy va insonparvarlik g‘oyalarini, so‘zlarini aytadigan kishi, og‘ir mashaqqat va azoblarning ildizini – tarjimini shaxsan his qilgan tadqiqotchiga tanqid yoki past nazar bilan emas, samimiy va ehtirom ko‘zi bilan, qolaversa, xolis ilm yo‘lidagi ishning ahamiyati yuzasidan qarashi zarur. (Bunda) axloqsiz kishilargina fazilat sohiblarini ayblaydilar, xolos. Kim aytdiki –

tarjimon fazilat sohibi emas, deb – sababi fazilatsiz kishilar sabrli ishlarga aslo bel bog‘lashmaydi ham – tarjima esa ulkan sabr va mehnat-mashaqqatga yo‘llanishdir.

Shu sababli ham ilmiy ish himoyalari qaysidir, bitta bo‘lsin yangi nom – asar tarjimasi, yaxshi olqishlanadi. Bu ham, xususan, tarjima ishi, ma‘naviy makonni ilm va fikr bilan to‘ldirish, tadqiqot sohasiga foyda keltirish hamdir.

Shu bilan birga masalaning institutsional asosi ham ishlab chiqilmagan, ya‘ni “...olimlar va tadqiqotchilarni qo‘llab-quvvatlovchi tarjimonlar jamiyati tuzilgan emas”[2].

Albatta, tarjima ishi oson emas. Qiynalasiz, gohida muallif “chaynab” tashlagan “luqma”ni tayyor osh qilib berasiz – o‘quvchi bu jarayonni bilmaydi, uning vazifasi hargiz o‘qishdir, xolos – sodda qilib aytsak, umrizni eydi – ko‘p vaqt oladi. Lekin katta marralar uchun kichik qadamlar – har doimgi (maromdagi) qadamlardir – keraklisi shudir. Olimlar ishi qanchalik ulug‘, sermashaqqat va umrbo‘yi peshona terisi ichida “qovrulish”dir – tarjima, endi, olimlar ishidir. Chunki ulargina fanni biladilar. *Modomiki, olim fanni yaratmasa, unda u nima ish qiladi, qaysi yangilikni ma‘naviy makonga olib kiradi?* Agarki, olim kishi ilm-fan yaratmasa, fanga yangilik olib kirmasa, fan yoki ilmga mazmun-mohiyat baxsh etmasa, unda uni (aynan ilm yoki fan deb ataladigan manbalarni) tarjima qilsin va *o‘zini tarjimon deb mayda harflar bilan yozsin* – chunki yolg‘iz ilmginagina insonni tarbiyalaydi, komil inson qiladi, inson, jamiyat, davlat rivojiga hissa qo‘shadi – ilmga kamtarlar kerak va ilmga faqat dilsiniqlik yarashur. *Fan-ilm mahsuli, kamtar ilm mahsulidir.* Shuning uchun ham “ilm-fan” so‘z birikmasida “ilm” avval keladi; talaba ham dastlab ilm o‘rganadi, o‘qiydi, so‘ng fanni o‘zlashtiradi. ***Ilm avvaldir va hamma narsaning avvali ilmdir.*** Demak, tarjimoni ilmi bor kishi qilsin – olim kishi qilsin – chunki u ilm egasidir. Shunda tarjima tatiydi, ilm-fan yo‘lida xizmat qiladi, (fikrga) singiydi, ijtimoiy fikrga (albatta, ijobiy tomondan) ta‘sir o‘tkazish kuchiga ega bo‘ladi. Ilm har doim, deyarli har doim kuchdir, kuch-qudrat belgisidir, agarki uning to‘lagicha asosi bo‘lmasa. Bunda til masalasi dastlabki masaladir va har doimgi dolzarb mavzudir – uni bilish ziyolining “ziyo” degan o‘zagida bo‘lishi kerak.

Shular birga, til madaniyat belgisi, sifati, o‘zagi va milliy-etnik o‘ziga xosligi bo‘lishi bilan birga, bularni tadqiq etadigan *tarjimashunoslik* yoki *tarjima nazariyasi, madaniyatshunoslik, ijtimoiy antropologiya, sotsiolingvistika* kabi fanlarni ham yanada rivojlantirishni ilm-fan oldidagi vazifa sifatida qo‘yadi. Bundan tashqari, *dunyoda 2000dan ortiq tirik til*[3] mavjud bo‘lsa, bu hattoki o‘z yozuviga ega bo‘lmagan sanog‘i o‘nlab sonni tashkil etadigan qabilalardan tortib, toki, millionlab kishilar so‘zlashadigan tillargacha, shuningdek, milliy tillar xususiyatlarini tarjima ishida bilishni, bunda, tarjima ishida, nafaqat, tanlangan chet tilini bilish, balki, ayni

damda uning madaniyati, siyosati, geografiyasi, tarixi va bugungi kuni haqidagi bilimlarni va shu kabilarni bilishni ham nazarda tutadi, albatta.

Fanda tillarning lugʻat boyligi quyidagicha uch turda belgilanadi:

1. Oʻzgarmas boʻlgan asosiy soʻzlar lugʻati (4000-5000 soʻz);
2. Texnika lugʻati – texnika olamining evolyusiyasini aks ettiruvchi va oʻn minglab soʻzni oʻz tarkibiga oluvchi lugʻat;
3. Soʻzlarning tor qatlami – soʻz yaratuvchilari – adabiyotshunoslar, shoirlar, jurnalistlar, notiqalar kabilarni qoʻshishadi[3].

Mashhur olim **A.Mol** esa jamiyatning tilga “ijtimoiy piramida”dagi oʻrniga qarab, koʻrsatadigan taʼsiri boʻyicha toʻrtga boʻladi:

- a) Soʻz yaratuvchilari kategoriyasi (olimlar, yozuvchilar, injiner-texnika intelegensiyasi);
- b) Savodxon publika – ushbu soʻzlar haqida hukm yurita oladiganlar;
- v) professional maqsadlar yoʻlida tilni qoʻllaydigan shaxslar;
- g) passiv massa (ushbu oxirgi kategoriya boʻyicha, 1960 yillardagi Fransiya misoli keltirilgan – unga koʻra, oʻsha paytlarda u erda 2 millionga yaqin kishi savodxon hisoblangan boʻlsa, tilga taʼsir oʻtkazuvchi qatlam esa qariyb 100 ming kishini tashkil etgan ekan)[3].

Demak, yuqoridagilarni inobatga olsak, tarjimon kam deganda tarjima qiladigan asarini oʻzi mustaqil oʻqiy olishi va erkin tarjima qila olishi kerak boʻladi, albatta. Lugʻat boyligi olimning ilminigina emas, balki, uning, ayni damda, *tarjima ishiga qanchalik qoʻshadigan hissasi bilan belgilanishi kerak*. Lekin hech shubha yoʻqki, har bir tarjimonga lugʻatlardan aniq-tiniq foydalanish kerakki, muallif kontekstda ishlatgan soʻz maʼnosini hargiz sinonimi bilan oʻzgartirmaslik kerak, ayniqsa, siyosiy manba tarjimasida – chunki u nima deganini tarjimon dunyoqarashidagi lugʻat bilan emas, aynan muallif nazaridagi soʻzning oʻzi bilan kifoyalanish kerak, xolos. *Sababi siyosat tarjimasini uning aynan oʻzini ifodalash demakdir*. Bu oʻta muhim va aniqlikni talab qiladigan hijjalab tahriru tarjima qilish deganidir. Xulosa yoki munosabatni esa tarjima asarini oʻqigan shaxsning oʻzi chiqarsin. Aslida bu yoʻl bilan siyosiy tarjimada va umuman tarjimonlikda xolislikni taʼminlagan boʻlamiz. Shu bilan birga, tarjima qilingan asar shu holga kelgunga qadar tarjimon tomonidan kamida bir marta boʻlsin oʻqib chiqilganini anglatadi, vaholangki, tarjima jarayonida oʻn martagacha, balki, koʻproq, qayta-qayta oʻqishga toʻgʻri keladi – tarjimon bir abzatsni toʻliq tarjima qilishi uchun oʻziga notanish soʻzlarni manbaning oʻzida qalam bilan belgilab, soʻzning aynan lugʻat maʼnosini mazmun kontekstidan kelib chiqib yozadi va keyin bir necha tahrir koʻzidan oʻtkazgach, uni oq qogʻozga tushiradi – bu matn endi tarjima ishidir. Jarayon nisbatan zerikarli va koʻp vaqtni oladi, lekin tadqiqotchi-tarjimon yoki olim tarjima ishini oʻziga maʼlum ishtiyoq manbai yoki jamiyat ilm-

faniga ozgina shaxsiy hissasi, deb tushunsa, unda bu ishga mahkam bel bog‘laydi va hech bir shak yo‘qki, ilmiy Kengashlar yoki tadqiqot institutlari bu ishga yosh avlodni, ilm yo‘liga kirib kelayotgan yangi qatlamni jalb etish, qiziqtirish va munosib taqdirlash tizimini ham ishlab chiqishlari zarur. Shu sababli ham ilm ahli uchun erkin va (barcha uchun bemalol bo‘lgan) grantlar taqdimoti nihoyatda muhim. Buning uchun albatta, ilmiy Kengashlar vakolatlarini kengaytirish va ularga (Kengash raisi va Kotibi, seminar raisi va kotibi va uchdan ikki qism a‘zolarga tegishli tartib yoki Nizom ishlab chiqqan holda) haq to‘lashni joriy etish juda ham zarurdir. Shunda fan va ilm sohalari rivojlana oladi, deb o‘ylaymiz. Bo‘lmasa tokchada chang bosib yotadigan ishlar ko‘payadi, xolos – buning jamiyat(rivojlanishi, tinchligi va barqaror rivojlanishi)ga xardal urug‘ichalik nafi yo‘q.

Yana bir eng strategik muhim masala mavjud: bu Yangi O‘zbekistonda lug‘atlar masalasidir – bugungi kunda barcha, deyarli barcha so‘zlarni qamrab olgan bugungi kun lug‘ati ishlab chiqilishi kerak – bu “Russko-uzbekskiy slovar”(bunday lug‘at 1983(1-jild) va 1984 (2-jild) yilda 2 jildlik Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti nashridan beri kuzatilgan emas) va hali, yaratilmagan “O‘zbekcha-russcha lug‘at” yoki yuqorida eslatilgan 2 jildlik nashr kabi, shunday ko‘lamdagi katta hajmlik lug‘atlar yaratilishi va ma’naviy makonni to‘ldirishi kerak. To‘g‘ri, ingliz va boshqa tillarga oid ko‘plab kichik lug‘atlar va nisbatan kattaroq hajmliklari nashr etildi, lekin ular barcha so‘zlarni qamrab olgan emas va barcha frazeologizmni aks ettirmaydi ham. Aytiladiki, *“tilning lug‘at boyligi – bu tilning mazmuni”* va bu dunyoga mashhur lug‘atlarda aks ettirib kelingan, masalan: *Oksford lug‘ati* (Buyuk Britaniya), *Larussa lug‘ati* (Fransiya), *Dal yoki Ojegova lug‘atlari* (Rossiya)[3] va hokazo. Aytyapmiz-ku, bu birgina tarjima ishida qanchalik ko‘p institutsional echimlar kutib turibdi. Bundan tashqari, tarjima qilgan bilan olimning salohiyati aslo ham tushib ketmaydi – buni ham uddasidan chiqadiganlar qiladi – hamma ham tarjimon bo‘lib ketavermaydi – buning uchun ong kerak, tinim bilmas ong kerak.

Bundan tashqari, tarjima ishlari xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarni do‘stlik va strategik hamkorlik darajalariga chiqarishi, yoki ularni mustahkamlash omilini inobatga olsak, bu xalqaro munosabatlarga qanchalik ijobiy ta’sir kuchiga ega ekanligini fahmlaymiz. Albatta, tarjima ishlarida adabiyot hamma sohadan ham ko‘ra bayroqdor bo‘lishi kerak. Chunki til bo‘y-basti va boyligini aynan u namoyon etadi va chindan ham tinchlik ishiga, millatlararo totuvlikka va ma’lum ma’noda bag‘rikenglikning barcha turlariga, siyosiy, diniy va boshqalarga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, jumla tarjima ishlarining, xususan, siyosiy tarjimaning tinchlikni ta’minlash yoki tinchlikka ta’sir etish omillari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

– tilning jahon tillari orasida o‘z o‘rnini topa borishi va o‘z qiyofasini saqlashi, adabiyotning rivojlanishi va ijtimoiy ong taraqqiysiga katta ta’sir o‘tkazuvchi kuchga aylanishi va ahamiyati, milliy ong va turmush tarzida folklorni saqlab qolish va milliy kaloritdagi ahamiyatini mustahkamlash;

– madaniyat, umumiy tarix, yagona madaniy o‘zlik, din va e’tiqod birligi, yagona millat, yagona davlat va milliy-davlat, tarixiy vaziyat va barqaror rivojlanish, korrupsiyasiz jamiyat, meritokratik prinsip (shaxs va jamiyatning rivojlanishi va taraqqiyoti shaxsiy namuna va shaxsning yuksak intellektiga qurilishi)ning ta’minlanishi;

– diniy, siyosiy bag‘rikenglik (tolerantlik)ning mavjudligi;

– barqaror va hayotiy siyosiy institutlarning mavjudligi va adolat prinsiplariga qurilishi va jamiyatda ushbu prinsiplarning keng yoyilish doirasi haqidagi tasavvurlar bilan tanishish va boshqalar.

Xulosa. Umuman olganda, o‘ylashimizcha, Yangi O‘zbekiston poydevori qo‘yilayotgan eng yangi tarix davrida tarjima ishlarining yuksak ahamiyati va beqiyos o‘rni mavjuddir va kelajakdagi ilm-fan rivoji va fikr taraqqiysi uchun eng muhim ma’naviy makon tamal toshi bo‘lib xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

Zero, jadid bobolarimiz aytganidek, ilm umumiydir, o‘zlashtirgannikidir – demak, jahonning unikal va eng sara asarlarini, albatta, tarjima qilishimiz va keng ijtimoiy makon “iste’moli”ga taqdim etishimiz kerak ekan. Navbatdagi strategik vazifamiz – umumtinchlikka xizmat qiladigan asarlarni tarjima qilish va hech bo‘lmasa, OAK ro‘yxatidagi jurnallarda “tarjima ishi” tarzida taqdim etishdir, qolganini esa vaqt ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. “Ўзбекистон”. Тошкент. 2022. 261-262-бетлар; 266-267-бетлар.
2. Шарипов Д. Сиёсий ва ижтимоий фанларнинг тадқиқот ва методологиясида биринчи манба ва адабиётлардан фойдаланиш ва таржима қилиш муаммолари. “Tarjimashunoslari forumi – 2023” (Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari). – Toshkent: TDSHU, 2023. – Б.321;323.
3. Минюшев Ф. Социальная антропология. Международный университет Бизнеса и Управления. «Братья Карич». Москва.1997. – С.53; 54; 55